

BOSHLANĠICH SINFLARDA FANLARARO INTEGRATSIYA JARAYONIDA MANTIQIY MASALALARNING ŐRNI VA AHAMIYATI

Umarova Zulfizar Otabek qizi

Navoiy davlat universiteti Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 3-kurs talabasi-

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15774093>

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda ta'lim jarayonida fanlararo integratsiyani amalga oshirishda mantiqiy masalalarning o'rni va didaktik ahamiyati yoritilgan. Mantiqiy masalalar o'quvchilarning tafakkurini faollashtirish, fanlararo aloqalarni mustahkamlash va darslarni qiziqarli tashkil etishda muhim vosita bo'lib xizmat qilishi ta'kidlangan. Shuningdek, fanlararo integratsiyani ta'minlashda mantiqiy masalalardan foydalanishning samarali metodlari, amaliy misollar asosida tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: fanlararo integratsiya, mantiqiy masala, boshlang'ich ta'lim, tafakkur, metodika, kompetensiya.

Zamonaviy ta'lim tizimi o'quvchilarda mustaqil fikrlash, muammoni tahlil qilish va kreativ yondashuvni shakllantirishni talab qilmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'limda bu ko'nikmalarni shakllantirish uchun fanlararo integratsiya jarayoni alohida ahamiyat kasb etadi. Fanlararo integratsiya o'quvchilar bilimni izchil va uzviy shakllantirishga xizmat qilsa, mantiqiy masalalar esa bu jarayonda vosita sifatida katta rol o'ynaydi.

Fanlararo integratsiya va uning boshlang'ich ta'limdagi ahamiyati

Fanlararo integratsiya – bu turli fanlar mazmunini o'zaro bog'liq holda o'rgatish bo'lib xizmat qiladi. Boshlang'ich ta'limda integratsiya ko'proq matematika, ona tili, atrof-muhit va texnologiya fanlari o'rtasida amalga oshiriladi. Integratsiyalashgan yondashuv bolalarning dunyoqarashi va idrokini kengaytiradi, ularni mustaqil fikrlashga undaydi.

Mantiqiy masalalarning fanlararo integratsiyadagi ahamiyati

Mantiqiy masalalar ko'p hollarda bir vaqtning o'zida bir necha fanlar elementlarini o'z ichiga oladi. Masalan, matematik masala orqali o'quvchi nafaqat hisob-kitob qiladi, balki atrof-muhit, kundalik hayot hodisalari yoki axloqiy mavzular bilan ham tanishadi. Quyidagi masala bunga misol bo'la oladi:

“Fermer dalasiga 3 qator sabzi, 2 qator piyoz va 1 qator kartoshka ekdi. Har bir qator 6 metr. Fermer umumiy necha metr yerga ekin ekkan?”

Bu masala matematika orqali yechiladi, lekin o'quvchi yer maydoni, qishloq xo'jaligi haqida ham fikr yuritadi (geografiya, atrof-muhit). Shu tarzda, bir masala orqali bir nechta fan bilan bog'liqlik hosil qilinadi

Metodik yondashuvlar va amaliy misollar

Mantiqiy masalalarni fanlararo integratsiyalashgan darslarda qo'llash uchun quyidagi metodlar samarali hisoblanadi:

- Klaster metodi – mantiqiy masalalarni tarmoqlash va fanlarga bog'lash.
- Tahlil va muhokama usuli – o'quvchi masala yechimini izohlab beradi.
- Rolli o'yinlar – masalaning syujetini sahnalashtirish orqali integratsiyani ta'minlash.
- Jamoaviy ish – kichik guruhlar bilan ishlash orqali tahlil qilish.

Xulosa

Fanlararo integratsiya jarayonida mantiqiy masalalardan foydalanish boshlang'ich sinf o'quvchilari tafakkurining har tomonlama rivojlanishiga xizmat qiladi. Bunday yondashuv ularning bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishiga, fanlararo bog'liqlikni anglashiga va darslarga qiziqishini oshirishga zamin yaratadi. O'qituvchilar uchun mantiqiy masalalarni turli fanlar bilan uyg'unlashtirish metodikasini ishlab chiqish muhim vazifalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch". – T.: Ma'naviyat, 2008.
2. Toshmuhamedov B. "Didaktika asoslari". – T.: TDPU, 2020.
3. Mahmudova N. "Boshlang'ich ta'lim metodikasi". – T.: Ilm Ziya, 2021.
4. Xodjayev N. "Fanlararo integratsiya: nazariya va amaliyot". – T.: Innovatsiya, 2019.
5. Qodirova M. "Boshlang'ich sinfdan matematika o'qitish metodikasi". – T.: Yangi asr avlodi, 2022.
6. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, O'zbekiston Respublikasi, 2020-yilgi tahrir.
7. Xalq ta'limi vazirligi. "Boshlang'ich ta'lim uchun o'quv dasturlari", 2023.
8. Ziyayev S. "Mantiqiy tafakkurni rivojlantirish metodlari". – T.: Fan, 2018.
9. Xalqaro maqola: Modern Education, 2023-yil 4-soni.

